

Pengaruh Latihan Resistance Band terhadap Kecepatan Pukulan Gyaku-Tsuki dan Kizami-Tsuki pada Karateka Dojo Rajawali

Muhammadprawibowo¹, Ibnu Fadhillah², Budi Irawan³, Khaidar Rasul⁴, Afifa Syahira⁵, Alya Nur Aniza⁶

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pasir Pengaraian, Provinsi Riau, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima
Revisi
Diterima
Tersedia

Kata kunci:

Latihan resistance band, karate, kecepatan pukulan, gyaku-tsuki, kizami-tsuki, kekuatan otot lengan, latihan resistensi, performa atlet, olahraga beladiri, latihan fisik, karateka, teknik pukulan, power lengan, dojo karate, olahraga prestasi

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki pada atlet karate Dojo Rajawali, yang berdampak pada efektivitas serangan saat latihan maupun pertandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan menggunakan resistance band terhadap peningkatan kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki. Metode yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain one group pretest–posttest. Subjek penelitian terdiri dari 15 karateka putra dan putri yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa tes kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki. Analisis data dilakukan menggunakan uji normalitas Liliefors dan uji-t pada taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan resistance band memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kecepatan pukulan gyaku-tsuki dengan nilai thitung sebesar 5,59 lebih besar dari ttabel 1,761. Selain itu, latihan resistance band juga berpengaruh signifikan terhadap kecepatan pukulan kizami-tsuki dengan nilai thitung sebesar 6,28 lebih besar dari ttabel 1,761. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latihan resistance band efektif digunakan sebagai metode latihan untuk meningkatkan kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki pada atlet karate.

Abstract

This study was motivated by the low speed of gyaku-tsuki and kizami-tsuki punches among karate athletes at Dojo Rajawali, which affects their performance during training and competition. The purpose of this study was to determine the effect of resistance band training on improving the speed of gyaku-tsuki and kizami-tsuki punches. The research method used was a quasi-experimental design with a one group pretest–posttest approach. The subjects consisted of 15 male and female karate athletes selected using purposive sampling. The research instruments were gyaku-tsuki and kizami-tsuki punch speed tests. Data analysis was conducted using the Liliefors normality test and t-test with a significance level of 0.05. The results showed that resistance band training had a significant effect on gyaku-tsuki punch speed, with a calculated t-value of 5.59, which was greater than the t-table value of 1.761. In addition, resistance band training also significantly improved kizami-tsuki punch speed, with a calculated t-value of 6.28, exceeding the t-table value of 1.761. It can be concluded that resistance band training is an effective training method for increasing the speed of gyaku-tsuki and kizami-tsuki punches in karate athletes.

PENDAHULUAN

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang berperan penting dalam menjaga kesehatan, kebugaran, serta meningkatkan prestasi individu. Salah satu cabang olahraga yang menuntut kemampuan fisik dan teknik secara optimal adalah karate. Karate merupakan olahraga beladiri yang mengandalkan kecepatan, kekuatan, ketepatan, serta koordinasi gerak tubuh dalam melakukan serangan dan pertahanan. Penguasaan teknik dasar menjadi faktor utama dalam menunjang prestasi atlet, khususnya teknik pukulan atau tsuki yang sering digunakan dalam pertandingan.

Pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki merupakan teknik pukulan yang paling dominan dalam karate karena efektif dalam mencetak poin. Kecepatan pukulan menjadi unsur penting agar serangan sulit dibaca dan ditangkis oleh lawan. Namun, pada kenyataannya masih banyak atlet karate yang memiliki kecepatan pukulan yang kurang optimal, sehingga performa saat latihan maupun pertandingan belum maksimal. Kondisi tersebut juga ditemukan pada karateka Dojo Rajawali, di mana masih terlihat keterbatasan kecepatan pukulan serta kesalahan teknik saat melakukan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki.

Upaya peningkatan kecepatan pukulan memerlukan metode latihan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan karakteristik atlet. Salah satu metode latihan yang dapat digunakan adalah latihan menggunakan resistance band. Latihan ini memberikan tahanan elastis yang mampu melatih kekuatan otot lengan sekaligus meningkatkan kecepatan gerak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh latihan resistance band terhadap kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki pada atlet karate.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dengan desain *one group pretest–posttest*. Desain ini melibatkan satu kelompok subjek yang diberikan tes awal (pretest), perlakuan, dan tes akhir (posttest) untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan. Penelitian dilaksanakan di Dojo Rajawali Karate Club pada periode Januari hingga Maret 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karateka putra dan putri yang terdaftar di Dojo Rajawali, dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan menggunakan resistance band, sedangkan variabel terikatnya adalah kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki. Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki yang telah disesuaikan dengan standar latihan karate. Analisis data dilakukan menggunakan uji normalitas Liliefors untuk mengetahui distribusi data, serta uji-t pada taraf signifikansi 0,05 untuk menguji hipotesis penelitian dan mengetahui pengaruh latihan resistance band terhadap kecepatan pukulan atlet karate.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (*quasi-experimental research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan resistance band terhadap kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki pada atlet karate. Desain penelitian yang digunakan adalah *one group pretest–posttest design*, yaitu satu kelompok subjek diberikan tes awal sebelum perlakuan dan tes akhir setelah perlakuan diberikan. Desain ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan sehingga pengaruh latihan resistance band dapat diketahui secara lebih akurat.

Waktu dan Tempat Penelitian

¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

Penelitian ini dilaksanakan di Dojo Rajawali Karate Club. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Maret 2025. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Dojo Rajawali Karate Club memiliki atlet yang aktif berlatih secara rutin serta relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh latihan resistance band terhadap kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki pada atlet karate.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karateka putra dan putri yang terdaftar dan aktif berlatih di Dojo Rajawali Karate Club, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa subjek penelitian memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti aktif mengikuti latihan rutin dan mampu melaksanakan seluruh rangkaian perlakuan selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 15 karateka Dojo Rajawali Karate Club.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan atlet dalam melakukan pukulan secara cepat dan berulang dalam waktu tertentu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah pukulan yang berhasil dilakukan atlet dalam durasi waktu tertentu dengan teknik yang benar dan terarah pada sasaran. Sebelum pelaksanaan tes, atlet diberikan penjelasan dan contoh gerakan untuk memastikan keseragaman prosedur pengukuran. Instrumen tes digunakan pada saat pretest dan posttest untuk mengetahui perubahan kecepatan pukulan setelah diberikan perlakuan berupa latihan resistance band. Instrumen ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian serta mampu memberikan data yang objektif mengenai peningkatan kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki pada atlet karate.

[□] Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

Langkah-Langkah Penerapan Instrumen Penelitian

Penerapan instrumen penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur untuk memperoleh data yang akurat dan objektif. Pertama, peneliti melakukan persiapan dengan menyiapkan alat ukur, stopwatch, serta sasaran pukulan yang digunakan dalam tes kecepatan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki. Kedua, peneliti memberikan penjelasan kepada seluruh atlet mengenai tujuan penelitian, prosedur pelaksanaan tes, serta contoh teknik pukulan yang benar sesuai standar karate.

Ketiga, pelaksanaan pretest dilakukan sebelum pemberian perlakuan. Atlet diminta melakukan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki secara bergantian dengan kecepatan maksimal dalam waktu yang telah ditentukan, kemudian jumlah pukulan dicatat sebagai data awal. Keempat, setelah pretest, atlet diberikan perlakuan berupa latihan menggunakan resistance band sesuai dengan program latihan yang telah dirancang selama periode penelitian.

Kelima, setelah seluruh rangkaian latihan selesai, dilakukan posttest dengan prosedur yang sama seperti pretest. Data hasil posttest kemudian dicatat dan dibandingkan dengan data pretest untuk mengetahui peningkatan kecepatan pukulan. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik yang telah ditentukan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan statistik inferensial. Data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki terlebih dahulu diuji normalitasnya menggunakan uji Liliefors. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal sebagai syarat dalam penggunaan uji statistik parametrik.

Setelah data dinyatakan berdistribusi normal, analisis dilanjutkan dengan uji-t (*paired sample t-test*) untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest. Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu adanya pengaruh latihan resistance band terhadap kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki. Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk nilai rata-rata, simpangan baku, dan nilai thitung yang dibandingkan dengan ttabel sebagai dasar pengambilan keputusan.

HASIL

Hasil penelitian diperoleh dari pengukuran kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) diberikan perlakuan latihan resistance band. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, terjadi peningkatan nilai rata-rata kecepatan pukulan pada kedua teknik pukulan tersebut setelah atlet mengikuti program latihan.

Hasil uji normalitas menggunakan uji Liliefors menunjukkan bahwa seluruh data pretest dan posttest kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki berdistribusi normal, karena nilai Lhitung lebih kecil daripada Ltabel pada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, data memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik parametrik.

Hasil uji hipotesis menggunakan uji-t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan latihan resistance band terhadap kecepatan pukulan gyaku-tsuki. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 5,59 yang lebih besar daripada ttabel sebesar 1,761. Selain itu, hasil uji-t pada kecepatan pukulan kizami-tsuki juga menunjukkan pengaruh yang signifikan, dengan nilai thitung sebesar 6,28 yang lebih besar daripada ttabel sebesar 1,761. Hasil tersebut menunjukkan bahwa latihan resistance band mampu meningkatkan kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki pada karateka Dojo Rajawali secara signifikan.

¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

Tabel & Gambar

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data Kecepatan Pukulan

Variabel	Kelompok	Lhitung	Ltabel	Keterangan
Kecepatan Gyaku-Tsuki	Pretest	0,162	0,220	Normal
	Posttest	0,168	0,220	Normal
Kecepatan Kizami-Tsuki	Pretest	0,140	0,220	Normal
	Posttest	0,214	0,220	Normal

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan resistance band memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki pada karateka Dojo Rajawali. Peningkatan ini terlihat dari perbedaan nilai rata-rata hasil pretest dan posttest, serta diperkuat oleh hasil uji statistik yang menunjukkan nilai thitung lebih besar daripada ttabel pada taraf signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa latihan dengan tahanan elastis mampu meningkatkan kemampuan fisik yang mendukung kecepatan pukulan.

Secara fisiologis, latihan resistance band memberikan beban elastis yang merangsang otot lengan, bahu, dan dada untuk berkontraksi lebih kuat dan cepat. Adaptasi neuromuskular yang terjadi akibat latihan ini berkontribusi pada peningkatan kecepatan gerak saat melakukan pukulan. Selain itu, latihan resistance band memungkinkan atlet melatih kekuatan dan kecepatan secara bersamaan tanpa mengurangi keluwesan gerak, sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan olahraga beladiri seperti karate.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa latihan resistance band berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kecepatan pukulan karate. Latihan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan otot lengan, tetapi juga membantu koordinasi gerak dan stabilitas tubuh saat melakukan teknik pukulan. Dengan demikian, penerapan latihan resistance band secara terprogram dan berkelanjutan dapat dijadikan alternatif metode latihan yang efektif untuk meningkatkan kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki pada atlet karate, khususnya dalam upaya peningkatan prestasi olahraga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan pelatih Dojo Rajawali Karate Club yang telah memberikan izin serta dukungan selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh atlet karate Dojo Rajawali yang telah berpartisipasi secara aktif dan kooperatif dalam mengikuti seluruh rangkaian penelitian. Selain itu, penulis mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Perguruan Karate Bandung Karate Club (BKC) Kota Tangerang beserta pelatih dan atlet yang telah memberikan kesempatan dan kerja sama selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua atlet serta pihak-pihak lain yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

JURNAL

Akbar, I. (2022). *Pengaruh latihan resistance band terhadap kemampuan pukulan atlet karate junior Kabupaten Sarolangun*. Skripsi. Universitas Jambi.

Azmi, K., & Kusnanik, N. W. (2018). Effect of exercise program speed, agility, and quickness (SAQ) in improving speed, agility, and acceleration. *Journal of Physics: Conference Series*, 947(1), 012043. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/947/1/012043>

Camella, W. N., Dinata, W. W., Septri, & Nelson, S. (2023). Pengaruh latihan menggunakan resistance band terhadap kecepatan tsuki atlet karate INKAI Lembah Gumanti. *Journal Power of Sports*, 6(1), 45–54.

Hendrayana, I. P. A., Sena, I. G. A., Hardy, I. P. D. K., & Wijaya, I. D. (2021). Pengaruh latihan decline push-up terhadap kekuatan otot lengan dan kecepatan pukulan gyaku tsuki chudan. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 5(2), 71–74.

Kartika, S. R., & Wijono, D. M. P. (2023). Pengaruh latihan resistance band terhadap kecepatan

□ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangraian Km.15, Kab. Rohul, Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

- pukulan gyaku tsuki atlet Debi Martial Art Tuban. *Jurnal Prestasi Olahraga*, 91–94.
- Lamusu, A., & Lamusu, Z. (2023). Kekuatan otot lengan dengan kecepatan pukulan gyaku tsuki chudan karate mahasiswa. *Jambura Journal of Sports Coaching*, 5(1), 72–79. <https://doi.org/10.37311/jjsc.v5i1.17893>
- Putri, R. N., Padli, Alnedral, & Yenes, R. (2020). Pengaruh latihan menggunakan resistance band terhadap kecepatan gyaku tsuki. *Jurnal Pendidikan Olahraga*, 1(2), 104–110.
- Same, R. J. (2021). Pengaruh latihan memukul memakai beban karet terhadap kecepatan pukulan dalam olahraga karate. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 11(2), 137. <https://doi.org/10.26858/publikan.v11i2.20904>
- Sari, P. S., Sugiharto, S., Sulaiman, & Pramono, H. (2020). Pengaruh latihan resistance band terhadap kemampuan pukulan gyaku tsuki pada karateka Forki Kota Palembang. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 602–605.
- Santos, M. H. D. (2016). *Pengaruh metode latihan beban dan kecepatan tangan terhadap kecepatan pukulan kizami-gyaku tsuki*. Tesis. Universitas Negeri Makassar.
- Pasaribu, J. B. S., Welis, W., Septri, Nugroho, S. (2025). Pengaruh latihan resistance band terhadap kecepatan pukulan gyaku-tsuki dan kizami-tsuki pada karateka Dojo Rajawali. *Jurnal Ilmu Keolahraaan*, 3(3), 54–62. <https://doi.org/10.21831/jk.vXiY.00001>

[□] Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

Referensi ke buku:

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). *The “What” and “Why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior*. New York, NY: Guilford Press.

Gill, D. L., & Williams, L. (2016). *Psychological dynamics of sport and exercise* (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Hagger, M. S., & Chatzisarantis, N. L. D. (2016). *Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport*. Champaign, IL: Human Kinetics.

Hardy, L., Jones, G., & Gould, D. (2017). *Understanding psychological preparation for sport: Theory and practice of elite performers*. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

Martens, R. (2012). *Successful coaching* (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Bab dalam buku Tesis:

World Karate Federation. (2023). *WKF competition rules*. Diambil dari <https://www.wkf.net>

Sumber Daya Elektronik:

Weinberg, R. S., & Gould, D. (2015). *Foundations of sport and exercise psychology*. Diambil dari <https://www.humankinetics.com>

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Diambil dari <https://repository.university.ac.id>

Prosiding konferensi:

Suhartono, A., & Pratama, R. (2022). Peran motivasi dan disiplin terhadap prestasi atlet karate usia dini. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Keolahragaan* (hlm. 45–52). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan.

¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

Muhammadprawibowo¹, Ibnu Fadhillah², Budi Irawan³,
Khaidar Rasul⁴, Afifa Syahira⁵, Alya Nur Aniza⁶
Jurnal Sport Rokania 5 (1) (2025)

[□] Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau
* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

PETUNJUK SUBMIT MANUSKRIP SECARA ONLINE

Naskah manuskrip harus dikirimkan melalui salah satu cara berikut ini (cara yang kedua lebih diutamakan):

1. Pengiriman naskah manuskrip menggunakan *Online Submission System* di portal Journal Sport Rokania (<https://e-jurnal.rokania.ac.id/index.php/josr/>)
2. Pertama Penulis mendaftarkan sebagai Penulis dan/atau Reviewer (mencentang role sebagai Author dan/atau Reviewer) di bagian “*Register*” atau alamat: <https://e-jurnal.rokania.ac.id/index.php/josr>
3. Setelah Penulis login sebagai Author, klik di “*New Submission*”. Tahapan submit artikel terdiri dari 5 tahapan, yaitu: (1). *Start*, (2). *Upload Submission*, (3). *Enter Metadata*, (4). *Confirmation*, (5). *Next Step*

[□] Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

4. Bagian *Start*, pilih *Submission Language* (Bahasa Indonesia), *Section (Article)*, dan *Submission Requirements* centang semua ceklist, *save and continue*.
5. Bagian *Upload Submission File, Article Component (Article Text)* silakan upload file manuskrip artikel dalam MS Word di bagian ini, *continue* dan terakhir *complete*.
6. Bagian *Enter Metadata*, masukkan data-data semua Penulis dan afiliasinya, diikuti dengan judul dan abstrak, dan *indexing keywords*.
7. Bagian *Confirmation*, silakan klik “*Finish Submission*” jika semua data sudah benar.
8. Jika penulis kesulitan dalam proses pengiriman naskah melalui sistem daring, silahkan kontak 081372949632

TATA CARA PENULISAN ***JURNAL SPORT ROKANIA (JSR)***

1. PEDOMAN UMUM

- a. Naskah merupakan ringkasan hasil penelitian SKRIPSI atau lainnya
- b. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format microsof word yang sudah Jadi
- c. Ukuran file PDF naskah maksimal 5MB.
- d. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf *Time New Roman font 11*. Panjang naskah sekitar 8–15 halaman dan diketik 1 spasi.
- e. Naskah manuskrip yang sudah memenuhi petunjuk penulisan jurnal (dalam

[□] Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

format MS Word, gunakan template artikel ini) harus dikirimkan melalui cara berikut ini: Pengiriman naskah manuskrip dengan *Online Submission System* di portal Journal Sport Rokania (<https://e-jurnal.rokania.ac.id/index.php/josr>) setelah mendaftarkan sebagai Penulis dan/atau Reviewer di bagian “*Register*”.

- f. Seting halaman adalah 1 kolom, sedangkan Info artikel, dan *Abstract* ditulis dalam 2 kolom.
- g. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (*margin*) adalah 2 cm untuk batas atas, bawah dan kiri, sedang kanan adalah 2 cm.

2. SISTIMATIKA PENULISAN

- a. Bagian awal : judul, nama penulis, abstraksi.
- b. Bagian utama : berisi pendahuluan, cara/metode penelitian, Pengembangan instrumen, Teknik analisis data, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan
- c. Bagian akhir : ucapan terimakasih, dan daftar pustaka.

3. JUDUL DAN NAMA PENULIS

- a. Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (*bold*) dengan jenis huruf *Times New Romanfont* 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15.
- b. Nama penulis ditulis di bawah judul, nama tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata ”oleh”, urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya dengan huruf *Times New Roman font* 10.
- c. Nama perguruan tinggi ditulis dibawah nama penulis dengan huruf *Times New Roman font* 10.
- d. Alamat surel (*email*) ditulis di footer halaman dengan huruf *Times New Romanfont* 10. Apabila penulis lebih dari satu surel email di tulis penulis pertama

4. ABSTRACT

- a. *Abstract* ditulis dalam bahasa Indonesia, berisi tentang inti permasalahan, tujuan penelitian, jenis penelitian, sampel, instrumen penelitian, analisis data dan hasil yang diperoleh. Kata *abstract* dicetak tebal (*bold*).
- b. Jumlah kata dalam *abstract* tidak lebih dari 200 kata dan diketik 1 spasi.
- c. Jenis huruf *abstract* adalah *Times New Roman font* 10, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraph, dan ditulis tanpa menjorok (*indent*) pada awal kalimat.
- d. *Abstract* dilengkapi dengan *Keywords* yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata *Keywords* dicetak tebal (*bold*).

5. ATURAN UMUM PENULISAN NASKAH

- a. Setiap sub judul ditulis dengan huruf *Times New Romanfont* 11 dan dicetak tebal (*bold*).

¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: abdulzaky405@gmail.com

- b. Alinea baru ditulis menjorok dengan *indent-first line* 0,75 cm, antar alinea tidak diberi spasi.
- c. Kata asing ditulis dengan huruf miring.
- d. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari sepuluh harus dieja.
- e. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut.

6. REFERENSI

Penulisan pustaka menggunakan sistem *Harvard Referencing Standard*. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan maksimal 10 tahun terakhir. Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (*reference manager*) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-lain. [Times New Roman, 11, normal].

A. Buku

- [1] Penulis 1, Penulis 2 dst. (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. *Judul Buku cetak miring*. Edisi, Penerbit. Tempat Publikasi. Contoh: O'Brien, J.A. dan. J.M. Marakas. 2011. *Management Information Systems*. Edisi 10. McGraw-Hill. New York-USA.

B. ARTIKEL JURNAL

- [2] Penulis 1, Penulis 2 dan seterusnya, (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul artikel. *Nama Jurnal Cetak Miring*. Vol. Nomor. Rentang Halaman.

Contoh:

Cartlidge, J. 2012. Crossing boundaries: Using fact and fiction in adult learning. *The Journal of Artistic and Creative Education*. 6 (1): 94-111.

C. PROSIDING SEMINAR/KONFERENSI

- [3] Penulis 1, Penulis 2 dst, (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul artikel. *Nama Konferensi*. Tanggal, Bulan dan Tahun, Kota, Negara. Halaman.

Contoh:

Michael, R. 2011. Integrating innovation into enterprise architecture management. *Proceeding on Tenth International Conference on Wirt-schafts Informatik*. 16-18 February 2011, Zurich, Swis. Hal. 776-786.

D. TESIS ATAU DISERTASI

- [4] Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul. *Skripsi, Tesis, atau Disertasi*. Universitas.

Contoh:

Soegandhi. 2009. Aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa Timur. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Joyo negoro, Surabaya.

E. SUMBER RUJUKAN DARI WEBSITE

- [5] Penulis. Tahun. *Judul*. Alamat *Uniform Resources Locator* (URL). Tanggal Diakses.

Contoh:

¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: abdulzaky405@gmail.com

Ahmed, S. dan A. Zlate. Capital flows to emerging market economies: A brave new world?.<http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2013/1081/ifdp1081.pdf>. Diakses tanggal 18 Juni 2013.

7. ATURAN TAMBAHAN

A. Penulisan Rumus

Rumus matematika ditulis secara jelas dengan *Microsoft Equation* atau aplikasi lain yang sejenis dan diberi nomor seperti contoh berikut.

$$R_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{*n\sum x^2 - (\sum x)^2 + *n\sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

B. PENULISAN TABEL

Tabel diberi nomor sesuai urutan penyajian (Tabel 1, dst.), tanpa garis batas kanan atau kiri. Judul table ditulis dibagian atas table dengan posisi rata tengah (*center justified*) seperti contoh berikut.

Tabel 1. Norma Penilaian

Interval	Kategori
≥ Mean + 1,5 (SD)	Sangat Baik
Mean + 0,5 (SD)	Baik
Mean - 0,5 (SD)	Cukup
Mean - 1,5 (SD)	Kurang
≤ Mean - 1,5 (SD)	Sangat Kurang

C. GAMBAR

Gambar diberi nomor sesuai urutan penyajian (Gambar.1,dst.). Judul gambar diletakkan dibawah gambar dengan posisi tengah (*center justified*) seperti contoh berikut.

Gambar 3. Grafik Tes Keseimbangan

¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: abdulzaky405@gmail.com

Zaky Abdullah¹, Ariansah², Nabil Alkhoiri³, Dadang Sulaiman⁴,
Ilyas Abdul Jamil⁵, Muhammad Prawibowo⁶
Jurnal Sport Rokania 5 (1) (2025)

[□] Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau
* Email: abdulzaky405@gmail.com